

РОЛЯТА НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Илия Илиев

THE ROLE OF THE TECHNOLOGICAL EDUCATION IN FORMING CONSTRUCTIVE AND TECHNICAL SKILLS IN THE STUDENTS FROM PRIMARY SCHOOL

ILIYA TSONEV

Abstract: *The technological education cooperate in forming the personality in the student. In the present study the role of the technological education in forming constructive and technological skills in students is revealed from initial stage.*

Keywords: *technological education, technological work, technological skills, students.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-276/11.03.2015.

„Всяко едно обучение, при което има преподаване и овладяване на технологии, може да бъде наречено технологично обучение.” [2: 27] В последните години у нас по проблемите на технологичното обучение работят Н. Божков, В. Георгиева, Ц. Йолова, М. Генчева, С. Плачков, Л. Колев, Л. Витанов, Ц. Цанев и др.

Л. Колев посочва, че в съвременните условия “ролята на технологичното обучение е още по-значима заради необходимостта от съвременен правилен избор на професия в условията на пазар на работната сила и все по-нарастващото разнообразие от технически средства и нови технологии на работното място; съобразяване с мобилността на дейности и професии в условията на пазарна икономика; все по-нарастващата роля на средния и

семеен бизнес, в които се увеличават значително функциите на всеки участник” [3:3]. Технологичното обучение спомага за формиране на личността на ученика. М. Генчева отбелязва, че “технологичното обучение със своите разнообразни характеристики и широки възможности за взаимодействия създава благоприятни условия за развитието на личността на ученика” [1: 55].

Целта на настоящата разработка е да разкрие ролята на технологичното обучение за формиране на конструктивни и технологични умения у учениците от етап начален.

Техническият труд и съдържащите се в него технологии /технология на обработка на материалите, технология на конструирането, технология на монтажа и технология на електроконструирането/, създават благоприятни условия за формиране на конструктивни и технически умения у учениците. Те се формират при решаване на различни по характер проблемни технически задачи, като се започне от подбора на материалите, инструментите, решенията за организация на труда, самостоятелен замисъл на конструкция и технологични процеси, провеждане на опити, наблюдения и други конструктивни решения. Умелата организация и ръководство на техническия труд улеснява обучаваните при търсене и откриване на закономерности по пътя на индуктивно-редуктивен подход към техническите задачи или по пътя на емпиричните опити, съпътстващи учебно-трудова процес. Това са благоприятни условия за развитие на конструктивното и техническото мислене у учениците.

Главната цел на технологичното обучение е технологизиране на знанията, придобити вследствие на учебно-възпитателния процес, осмисляне на практическото им приложение и превръщането им в умения за най-необходимите дейности в семейството, бита и материалното производство.

Основните образователни задачи в процеса на обучение по Домашен бит и техника са свързани с: формиране на конструктивни и технически умения; общотрудови умения за технологично и организационно планиране и контролиране; обогатяване и усъвършенстване на представите за техника, технология и организация на труда. Формирането на умения е във връзка с технологичните знания. “При извършването на дадена технологична дейност се създават не само отношения и нагласи към нея, но и се овладяват различни способности за действия, за усвояване на знания и умения, като се възпитават качества на личността”[2:15].

В процеса на обучение се формира система от начални технологични знания, която включва следните основни компоненти:

- знания за предметите на труда: хартия, текстил, метал, дървесина, пластмаси, кожа, електрически материали и др. – формира се понятието материал;
- знания за оръдията на труда – формиране на понятието “работни инструменти” – измервателни инструменти и някои технически приспособления;
- знания за основни технологични операции – същност, приложение, техника на изпълнение;
- формиране на понятието работно място, операция, технологичен процес, производствен процес и др.;
- знания за машини и машинни елементи – формиране на понятие за работни машини, механизми за преобразуване на движението, съединителни машинни елементи, конструктивни елементи, понятие за транспортни машини, понятие за изчислителни машини, понятие за електрически ток, електрическа верига, схеми и др.;
- знания за техническа документация.

Учителят трябва да познава дидактическата технология, за да може да осъществи технологична дейност и изпълнение на задачите по технически труд. Модулно-функционалната общопроизводствена

дидактическа технология изпълнява определена методологична функция по отношение на организацията и ръководството на техническия труд и всички видове трудови дейности, включени в системата “Труд и техника”. (Фиг.1)

Фиг. 1 Примерни учебно-технологични модули

Учебно-технологичните модули на системата включват достъпна теоретическа и практическа информация за техниката, технологията и организацията на труда в различните клонове на материалното производство.

Всеки учебно-технологичен модул на техническия труд изисква използването на съвременни принципи, методи, средства и похвати за включване на учениците в активна учебна дейност за формиране на конструктивни и технически умения.

Взаимодействието между учителя и ученика се реализира при осъществяване на учебно-практическите задачи. Ученикът търси и открива в техническия обект информация, чрез която се формулира учебно-техническият проблем и се взема конструктивно-технологично решение. Това гарантира формиране на общотрудовите и общотехническите умения, които са необходими на учениците при решаване на различни технически задачи.

В процеса на решаване на техническите задачи учениците правят връзка между теорията и практиката. Тези задачи съдействат и за развитие на техническото мислене на учениците и формирането на умения.

Основните изисквания при построяване на задачите са следните:

“-техническите и технологичните задачи трябва да бъдат с практическо направление, т.е. да са свързани с решаване на практически проблем;

-да са свързани с реални или близки до реалността ситуации ”[2: 162] .

Учителя поставя на учениците интелектуални и практически задачи. Той обяснява и анализира изпълнението им. Практическите задачи често са свързани с изработване на модели и изделия. При изпълнението на задачите се прави конструктивен и технологичен анализ на модела. При конструктивния анализ се разглеждат съставните части на модела, а чрез технологичния анализ се обяснява по какъв начин и как се изработва изделието. Обръща се внимание какво представляват отделните операции, тяхната последователност, използваните инструменти и приспособления.

Необходимо е вниманието на обучаваните да се насочва върху сравнение на обектите, с които се работи и разкриване на връзката между функция и конструкция. Във връзка с това отбелязваме, че учителят трябва да изгражда система за пренасяне на общотрудовите знания и умения във всички учебно-технологични модули на техническия труд.

Степента на самостоятелност на учениците при решаване на технологичните задачи зависи от характера, конструкцията и съдържанието на задачата.

В заключение ще отбележим, че е необходимо учителят, познавайки добре структурата и съдържанието на техническия труд, да изведе и състави система от постоянно усложняващи се учебно-технически задачи, които да съдействат за формиране на конструктивни и технически умения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Генчева, М.** Технологичното обучение в системата на общообразователната подготовка. – Варна., ИС"Контур", 2003.
2. **Димитрова, Н.** Педагогика на технологичната подготовка. – Ш., Фабер, 2009.
3. **Колев, Л., М. Кавданска, Л. Зонева.** Основи на техниката и технологиите. – Благоевград., Неофит Рилски, 2000.